

Ciencia ciudadana y ODSs

09 de noviembre de 2021

Duración y grupos:

- 20 minutos exploración de datos
- 50 minutos de escritura

El trabajo se realiza en grupos de 3 personas

Competencias que trabajaréis durante el diseño de la actividad:

Competencia básica en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de la iniciativa

Información de interés sobre la actividad:

- La actividad que vais a diseñar se imparte en la asignatura **Ciencias de la Naturaleza que se imparte en 3º de la ESO**
- Se trabajará el contenido de **Investigación y experimentación** del currículum
- Se trabajará el contenido específico de **“Diseño de investigaciones para validar hipótesis que conlleven controlar variables”**
- La actividad tendrá una duración de **2 horas**
- Se tratarán algunos de los siguientes **ODSs**

Título

Descripción de la actividad (incluye información de los ODS a los que hace referencia)

Número de personas involucradas y cómo se organiza el trabajo

Objetivos de aprendizaje (ver anexos en el enunciado)

Herramientas (completar si aplica)

Materiales o recursos educativos (completar si aplica)